

Позитивні результати оцінювання на часових інтервалах \mathcal{W}_k .

$$\mathcal{W}_1 = [2016-01-01, 2019-03-25]$$

Змінна		Періодичність і метод агрегації		Курс грн. до долара США		Об'єм торгів валютами в доларах США				Об'єм купівлі валют в доларах США		M2 України		
				W		M		W		M		W	M	M
				mean	max	mean	max	mean	sum	mean	sum	sum	sum	
Сукупний ринок криптовалют	капіталізація	W	mean	*	*									
			max	*	*									
	об'єм торгів	M	mean											
			max											
	об'єм торгів	W	mean	*	*				*					
			sum	*	*				*		*			
	об'єм торгів	M	mean											
			sum				*							
Біткоїни	курс	W	mean	*	*									
			max	*	*			*			*			
	курс	M	mean			*	*							
			max			*	*							
	об'єм торгів	W	mean	*	*									
			sum	*	*			*			*			
	об'єм торгів	M	mean			*	*						*	
			sum				*						*	
капіталізація	W	mean	*	*				*		*				
		max	*	*				*		*				
капіталізація	M	mean			*									
		max			*									
Стейблкоїни	об'єм торгів	W	mean		*									
			sum		*									
	об'єм торгів	M	mean											
			sum											
	капіталізація	W	mean											
			max											
капіталізація	M	mean												
		max												

Періодичність рядів (M) - щомісячні, (W) - щотижневі

$$\mathcal{W}_2 = [2016-01-01, 2019-09-25]$$

Змінна			Курс грн. до долара США		Об'єм торгів валютами в доларах США		Об'єм купівлі валют в доларах США		M2 України		
	Періодичність і метод агрегації		W		M		W		M		
	mean	max	mean	max	mean	sum	mean	sum	sum	sum	
Сукупний ринок криптовалют	капіталізація	W	mean	*							
			max	*							
	об'єм торгів	W	mean	*	*				*		
			sum	*	*				*		
	об'єм торгів	M	mean		*						
			sum		*						
Біткоїни	курс	W	mean	*							
			max	*	*		*				
	об'єм торгів	M	mean								
			max								
	капіталізація	W	mean		*						
			max		*						
	об'єм торгів	M	mean								
			sum								
Стейблкоїни	об'єм торгів	W	mean				*				
			sum				*				
	капіталізація	M	mean								
			sum								
		об'єм торгів	W	mean							
				max							
	капіталізація	M	mean						*		
		max							*		

Періодичність рядів (M) - щомісячні, (W) - щотижневі

$\mathcal{W}_3 = [2016-01-01, 2025-05-01]$

Змінна			Курс грн. до долара США				Об'єм торгів валютами в доларах США				Об'єм купівлі валют в доларах США		M2 України	
	Періодичність і метод агрегації		W		M		W		M		W	M	M	
			mean	max	mean	max	mean	sum	mean	sum	sum	sum		
Сукупний ринок криптовалют	капіталізація	W	mean											
			max											
	M	mean							*					
			max											
об'єм торгів	W	mean												
		sum												
M	mean								*					
		sum							*					
Біткоїни	курс	W	mean											
			max				*							
	M	mean							*		*			
			max							*		*		
	об'єм торгів	W	mean											
			sum											
M	mean								*		*			
		sum							*		*			
капіталізація	W	mean												
		max												
M	mean													
		max												
Стейблкоїни	об'єм торгів	W	mean											
			sum											
	M	mean							*		*			
			sum						*		*			
капіталізація	W	mean												
		max												
M	mean							*	*					
		max						*	*				*	

Періодичність рядів (M) - щомісячні, (W) - щотижневі

$\mathcal{W}_5 = [2022-08-01, 2025-05-01]$

Змінна			Курс грн. до долара США				Об'єм торгів валютами в доларах США				Об'єм купівлі валют в доларах США		M2 України
	Періодичність і метод агрегації		W		M		W		M		W	M	M
			mean	max	mean	max	mean	sum	mean	sum	sum	sum	
Сукупний ринок криптовалют	капіталізація	W	mean				*				*		
		max				*							
	M	mean			*	*							
		max			*	*							
	об'єм торгів	W	mean										
		sum											
	M	mean			*	*							*
		sum			*	*							
Біткоїни	курс	W	mean										
		max											
	M	mean			*	*							
		max			*	*							
	об'єм торгів	W	mean										
		sum											
	M	mean			*	*							
		sum			*	*							
капіталізація	W	mean											
	max	*											
M	mean			*	*							*	
	max			*	*								
Стейблкоїни	об'єм торгів	W	mean										
		sum											
	M	mean			*	*							*
		sum			*	*							
	капіталізація	W	mean										
		max											
	M	mean				*							
		max				*							

Періодичність рядів (M) - щомісячні, (W) - щотижневі

$\mathcal{W}_6 = [2020-03-06, 2022-02-20]$

Змінна			Курс грн. до долара США				Об'єм торгів валютами в доларах США				Об'єм купівлі валют в доларах США		M2 України
			W		M		W		M		W	M	M
	Періодичність і метод агрегації		mean	max	mean	max	mean	sum	mean	sum	sum	sum	
Сукупний ринок криптовалют	капіталізація	W	mean										
			max										
	об'єм торгів	W	mean										
			sum										
Біткоїни	курс	W	mean										
			max										
	об'єм торгів	W	mean										
			sum										
капіталізація	W	mean											
		max											
Стейблкоїни	об'єм торгів	W	mean										
			sum										
	капіталізація	W	mean										
			max										

Періодичність рядів (M) - щомісячні, (W) - щотижневі

